

**UNIVERSIDADE DE ARARAQUARA
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ESPECIALIZAÇÃO EM CONTROLADORIA**

**ANÁLISE E PROMOÇÃO DE MÉTODO EFICAZ NO ENSINO DE
EMPREENDEDORISMO E NEGÓCIOS EM RELAÇÃO AO MÉTODO
TRADICIONAL.**

Diego dos Santos Balbino

ARARAQUARA, 2019

RESUMO

O Brasil recebeu uma herança cultural o qual o rege em todos os aspectos, denominada neste trabalho como "cultura limitante". A cultura limitante brasileira resume-se em educar pessoas ainda no estilo "Fordista", formam-se operários em linhas de produção, onde o mesmo não vê o processo como um todo e sim apenas partes operacionais do processo (mesmo em universidades), essa cultura prejudica o aluno que está envolvido no processo de aprendizagem, no que tange a área de Empreendedorismo e Negócios, este modelo cultural onera diretamente toda a cadeia econômica do nosso País, pois se não forem formados "Homens de Negócios", o país não se desenvolverá, pois tais pessoas são (junto com outros atores da economia), responsáveis pela inovação de uma nação. O presente trabalho apresenta um método de promoção de conhecimento mais assertivo nas áreas de Empreendedorismo e Negócios, apresentando não só o aprendizado operacional, mas também estimulando a quebra de paradigmas que formam crenças limitantes, assim estimulando o aluno em sua auto valorização através de acompanhamento psicopedagógico. Foi aplicado o método empírico, onde se analisou a cultura pré-estabelecida e posteriormente comparou-se com a estrutura proposta neste trabalho, obtendo-se assim um resultado mais inovador e eficaz, concluindo-se que o melhor formato para resolução dessa problemática é o tratamento da cultura limitante.

Palavras Chave: Interesse, curiosidade, questionamento, indagação.

ABSTRACT

Brazil received a cultural heritage which governs it in all aspects, denominated in this work as "limiting culture". The Brazilian limiting culture is to educate people still in the "Fordist" style, to form workers in production lines, where it does not see the process as a whole, but only operational parts of the process (even in universities), this culture is detrimental to the student who is involved in the learning process, as far as the area of Entrepreneurship and Business is concerned, this cultural model directly affects the entire economic chain of our Country, because if "Businessmen" are not formed, because he are (along with other actors in the economy) responsible for the innovation of a nation. The present work presents a more assertive method of promoting knowledge in the areas of Entrepreneurship and Business, presenting not only the operational learning, but also stimulating the breaking of paradigms that form limiting beliefs, thus stimulating the student in his self-appreciation through psycho pedagogical accompaniment. The empirical method was applied, where the pre-established culture was analyzed and later compared with the structure proposed in this work, obtaining a more innovative and effective result, concluding that the best format for solving this problem is the treatment of the limiting culture.

Keywords: Interest, curiosity, questioning, inquiry.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	8
2 OBJETIVOS	10
2.1 Objetivo Geral	10
2.2 Objetivos Específicos.....	10
3 METODOLOGIA	11
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO	12
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	17
REFERÊNCIAS	19

1 INTRODUÇÃO

Com a revolução industrial advinda de um modelo econômico provindo de filósofos e economistas capitalistas, assim como Adam Smith, elaborou-se, de forma assertiva para a época (1820 - 1840), uma revolução onde a classe operária das industriais automobilísticas deixava de fabricar seus carros de forma artesanal e especializou seus operários para que cada um ficasse responsável por apenas uma parte do processo de produção e não mais do carro por completo.

Com essa alteração no processo de produção (depois claro de repetidas pesquisas), que a produção aumentou significativamente, dando inclusive a oportunidade dos próprios funcionários adquirirem os próprios carros produzidos por eles, pois com o aumento da produção dentro do mesmo espaço de tempo e com a mesma quantidade de funcionários, obteve-se obviamente uma redução do custo operacional.

Essa brilhante revolução causada na indústria ganhou o mundo e formou-se a cultura das fabricas, onde os operários não tinham mais o conhecimento completo do processo de produção, mas apenas de operar a sua tarefa, sendo assim o conhecimento do operário ficou limitado.

Essa cultura histórica industrial tomou conta também do nosso país e até hoje vemos resquícios dela, mesmo após a mecanização, automação industrial, digitalização de alguns processos. Entretanto o operário continua com a formação de especialista, observando a linha histórica ele apertava o parafuso na esteira, com a mecanização, operava as válvulas e engrenagens, com a automação, operava os relés dos painéis, com a digitalização, controlava os controladores programáveis, mas desde então não o foi mais disponibilizado o conhecimento do processo.

Mas onde está a problemática? Nossa cultura educacional alimenta continuamente essas fabricas, formando especialistas para a operação destas, seja na escola na faculdade o processo de ensino é o mesmo, especialista, sendo assim limita-se a visão do operário de macro para micro.

Pois bem, com essa limitação o operário sempre (salvo raras exceções) desconhecerá o processo como um todo, evitando assim novas concorrências, importante frisar que o exemplo esta sendo dado com a indústria, mas pode ser levado a qualquer segmento.

Quando limitamos o conhecimento da cultura de negócios, valorizamos cada vez mais apenas os empresários já consolidados, visto que o conhecimento é peça fundamental para a

formação de novos empresários. Sem o aumento da demanda de empreendedores, limita-se exponencialmente a demanda de inovadores, um país sem inovação não possui concorrência global a nível tal, ou seja, não se desenvolve, ainda existe um agravante que não é necessariamente a questão de o país não crescer e sim de ele decair cada vez mais, pois globalmente esta caminhando para uma onda de inovação, o qual o Brasil não possui surfistas para representá-lo.

Este trabalho propõe como proposta um métodos mais eficaz para promover conhecimento nas áreas do Empreendedorismo e Negócios, quebrando esse paradigma cultural advindo da revolução industrial.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

A pesquisa aqui realizada tem como objetivo geral analisar métodos mais eficazes para promover conhecimento nas áreas do Empreendedorismo e Negócios.

2.1 Objetivos Específicos

Identificar métodos não eficazes de ensino no segmento de Empreendedorismo e Negócios.

Apresentar método de ensino que dispõe de uma cultura Psicopedagógico que estimula além do empreendedorismo e inovação.

Abordar a auto-valorização do futuro empreendedor/empresário, para que esses transformem a economia futura do país.

3 METODOLOGIA

Esta obra foi constituída inicialmente através de uma análise empírica da cultura pré estabelecida e não funcional, o qual se insere a sociedade sem permitir questionamentos sobre a efetividade desse modelo, assim como grandes Filósofos que utilizam de experiências e observações empíricas, para criarem o novo (o qual ainda hoje se norteia os trabalhos atuais sobre várias dessas exposições), como Darwin, assim se faz este projeto.

Entretanto para validar algumas linhas de raciocínio deste projeto, fora utilizada referencias bibliográficas: livros, artigos e a esplendorosa Constituição Federal Brasileira, instituída em 1988.

O material utilizado soma-se em sua maioria escritores que obtiveram experiências culturais fora da pátria amada. Tendo em sua maioria obras de base contemporânea.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme fora observado, a cultura brasileira, assim como todo o mundo, sofreu influência da revolução industrial praticada por Ford no início do século XX.

Uma das principais características do Fordismo foi o aperfeiçoamento da linha de montagem. Os veículos eram montados em esteiras rolantes que se movimentavam enquanto o operário ficava praticamente parado, realizando uma pequena etapa da produção. Desta forma, não era necessária quase nenhuma qualificação dos trabalhadores. (ALFAYA, 2019)

Essa industrialização fora extremamente útil no contexto o qual fora aplicada foi tão produtiva o resultado, que com o aumento de produção com o mesmo número de operários observou-se a redução de custos dos carros ali fabricados na indústria automobilística (a qual foi precursora da revolução), tão expressiva a redução que permitiu aos próprios operários adquirirem os carros, aumentando o consumo, entretanto essa revolução foi seqüenciada de outras grandes evoluções na indústria, mecanização, automação, digitalização, enfim, mesmo com todas essas mudanças subseqüentes continuamos com a cultura de fábrica de meados de 1820-1840. Especializaram-se tanto os operários ao longo dos anos que virou uma cultura, onde as evoluções supracitadas mudam apenas as ferramentas de produção e não a aplicação da mão de obra.

De acordo com Marzano (2011) a inovação constitui uma espécie de preceito universal, apresentado como fórmula eficaz para que indivíduos, empresas e nações tenham sucesso num mundo cada vez mais competitivo.

Com essa necessidade de inovação inclusive foi estabelecido no Brasil posteriormente, escolas técnicas para a formação de operadores nas fábricas automobilística implantadas pelos EUA. Tal revolução deu-se pelo fato de que a produção em massa de um produto (no caso o automóvel) traria (e trouxe) maior agilidade nos processos de produção, baixando o custo e conseqüentemente dando maior poder de compra a população, uma vez que a proposta de Ford era baratear seus automóveis na medida em que seus próprios funcionários pudessem consumi-los.

Nessa visão, os operários saíram da visão macro da produção (uma vez que os automóveis eram construídos de forma artesanal) e foram para uma visão micro da produção, ou seja, cada operário era responsável apenas por um item da esteira de produção, destaque para o filme de Charles Chaplin, Tempos Modernos.

Agora observemos ainda o contexto mencionado, além da revolução industrial e econômica trazida por esse método, foi cultivada também a desinformação, onde o operário perde a visão completa da operação, trazendo para uma linguagem atual, perde-se a visão do Negócio.

Todo esse percurso tem como principal força motriz, a concepção e constatação, a um só tempo, de que o homem é essencialmente um ser de cultura. De onde é a cultura que torna possível a transformação da natureza e que faz com que, portanto, as populações se diferenciam pelas suas escolhas culturais, invenções e resoluções diferentes de problemas. (VIEIRA; CRUBELLATE; SILVA, 2002)

Assim como durante os períodos de guerras que se descobrem e programam-se novos métodos e inovações e essas refletem na sociedade, assim o que se programa na indústria, reflete-se na sociedade. O Brasil adotou esse modelo operacional de trabalho e confeccionou em seus ensinamentos técnicos e especializados um método onde se aprende o operacional e não a visão completa, sem muitos conceitos de multi e interdisciplinaridade. O Brasil de acordo com Diário de Pernambuco (2018) ocupa a 109ª posição no ranking global do Banco mundial que mede a facilidade de se fazer negócios no mundo, o Doing Business, 2019 Educacionalmente falando, produz-se em série operários para abastecer as indústrias e comércios de grandes grupos e pouco se fala sobre a inovação, ou seja, vivemos em uma cultura que fabricam proletários e não incentivam tais a se tornarem proletariados.

Atualmente estamos em um momento em que mundialmente fala-se de inovações, entretanto como alterar uma crença costumeira, se nossas escolas e universidades ainda praticam o modelo limitante? Por mais que surjam pessoas interessadas em empreender, a linha de incentivo ainda é pobre, as escolas pouco ensinam, então o ex-promissor empreendedor naufraga em desconhecimento e burocracias, permanecendo uma parcela minimalista, impedindo que nossa economia seja influenciada pelo nosso potencial inovador.

Para sanar tais dificuldades o material em questão busca promover não só o operacional (que sim é importante), mas também a evolução cultural, a quebra do paradigma, da crença costumeira, os aspirantes a homens de negócios precisam saber, antes de morrerem na praia de que o oferecido hoje como padrão de trabalho é apenas uma opção, ele pode estar do outro lado, para isso se faz necessário um acompanhamento psicopedagógico nas escolas e universidades estimulando a autovalorização, quebrando crenças e oferecendo também uma visão prática de negócios. Segundo Santos e Gonçalves (2016) a realidade nas escolas necessita que, os psicólogos ocupem o seu lugar, devido à necessidade que sentem sobre a

atuação deste profissional Seguindo a linha da auto valorização podemos citar também a auto estima.

Pessoas que apresentam a auto-estima elevada são capazes de conseguir superar adversidades, definir metas para si mesmas, ao passo em que também conseguem agir prol do bem-estar do próximo. (VASCONCELOS, 2017)

Ou seja, quando nos deparamos com dificuldades, burocracias e demais obstáculos, se não tivermos um aparato psicopedagógico, seja nos estudos, nos negócios ou na vida, acabamos procrastinando subconscientemente nossas ações. Segundo Sampaio e Bariani (2011) a procrastinação acadêmica pode ser compreendida como um fenômeno dinâmico, que envolve aspectos pessoais, comportamentais e ambientais se caracteriza pelo adiamento não estratégico de ações.

Uma área científica que aborda de forma aprofundada este tema é a Neurociência Cognitiva, a mesma refere-se ao processo de aprendizagem e educação, mais especificamente o sistema nervoso central, explorando a Emoção, Motivação, Atenção, Socialização e Memória.

Através desses subitens que serão citados em seguida, evidencia-se que a cultura criada há décadas pode ser quebrada e mesmo com todo um sistema direcionando a classe proletariado ser condenada apenas a este estagio, a pessoa a qual queira sair desse quadro pode através de método de aprendizado evoluir seus conhecimentos nas áreas de Empreendedorismo e Negócios utilizando-se dessas técnicas.

Esclarecendo os itens supracitados:

- **Emoção:** O aspecto emocional interfere na nossa cognição (capacidade de aprender), quanto mais um evento tenha emoção, mais a pessoa lembrará-se dele afetando nosso conhecimento, positiva ou negativamente, sendo assim temos que dar menos ênfase em acontecimento que nos desestimulam e maior ênfase nos quais nos estimulam.
- **Motivação:** Pode-se entender melhor essa palavra dividindo-a, motivação é a circunstancia que motiva a ação, o assunto deve ser interessante, deve despertar curiosidade, relacionamento com algo que estimule a emoção da pessoa, assim ela ficará motivada a aprender.
- **Atenção:** O sistema nervoso só absorve o conhecimento se a pessoa estiver atenta a determinado assunto, nem sempre é por indisciplina e sim por falta de estímulo, portanto é necessário ocorrer uma interação entre a pessoa e o assunto para que se crie a devida atenção.

- Socialização: Experiências, ambiente, cultural (conforme foi citado a herança da revolução industrial), formaram a sua cognição, ou seja, seu aprendizado padrão, portanto estabelecer a convivência necessária com pessoas as quais tenham ou já adquiriram o mesmo objetivo da pessoa se faz extremamente importantes no processo cognitivo.
- Memória: Por ultimo, mas não menos importante a memória (de forma superficial) é a faculdade de armazenar conhecimento através de um processo de repetição de determinada informação, desde que elas tenham relação com o individuo, ou seja, não basta apenas decorar, tem que ter sentido para a pessoa que está aprendendo, sendo assim o aprendizado deve ter sentido para que o mesmo possa ser absorvido.

Fica bem evidente que os métodos tradicionais não utilizam, ou pouco fazem uso das métricas apontadas acima, que conforme demonstrado embasa uma sólida metodologia de aprendizado, pratico e com sentido, especializando se em um apenas item não te dará visão de Empreendedor de inovação, pois não se conhece o todo, ou seja, o ciclo não fecha, não há sentido.

Com os itens apontados acima juntamente com o método praticado por vários estudos filosóficos (Praxis), que é superficialmente falando o estudo da teoria dentro de uma prática, a união desses dois conjuntos faz com que o assunto fique mais interessante, causando sentido e interrelacionando com os objetivos da pessoa o qual está buscando conhecimento, quebrando totalmente os paradigmas atuais que se baseia em aprender fazer exclusivamente uma tarefa apenas ou uma área do conhecimento e ainda por cima aprende-se em um olhar teórico, quase na maioria das vezes sem a prática necessária, para que o aluno possa associar a sua realidade.

A tendência moderna da *Praxis*, que tem se tornado referencia em vários países e que está iniciando no Brasil é a formatação *Maker*, uma espécie de faça você mesmo, onde a pessoa aprende a teoria executando um projeto ou até mesmo questionando a teoria demonstrada, ao contrario do que vemos hoje na grande maioria de nossas instituições de ensino, onde se apresenta uma aula expositiva e o aluno não possui espaço para questionar, tão pouco para levar o estudo demonstrado a pratica, em forma de projeto ou estudo de caso.

Se continuar o incentivo a educação tradicional teremos um colapso, pois a geração que já esta inserida no sistema de ensino não possui mais a mesma característica de outras gerações, a nova geração é uma geração imediatista, curiosa e questionadora, sendo assim se praticada a educação tradicional, além de não aumentarmos nosso nível econômico iremos decrescê-lo, pois conforme supracitado nosso processo cognitivo de aprendizado está

diretamente ligado ao nosso interesse, sendo que o padrão tradicional desestimula absurdamente a nova geração, quanto mais cedo praticarmos um novo método no ensino tão quanto iremos colher frutos de crescimento econômico.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme pode ser observado através deste trabalho, com a construção histórica da nossa economia, através de revoluções e sistemas industriais, toda essa cultura foi estabelecida historicamente e de forma global.

Os processos industriais especializados, onde cada operário realizava uma única operação da cadeia de produção contribuiu para a aceleração da produção industrial, mas limitou o conhecimento do operário, pois o mesmo perdeu a visão macro do processo produtivo, o que podemos chamar de visão de negócio, limitando – o a tarefa única.

Além de viabilizar o processo produtivo, os proprietários cada vez mais teriam a certeza de que seus proletariados, uma vez que não conheciam mais o processo jamais teria a preocupação de esses serem seus concorrentes.

Esse fato histórico virou cultura, hoje (ênfatizando o Brasil), tem-se a falta de conhecimento da parte do proletariado quanto ao processo produtivo, lê – se visão de negócio, uma vez que os processos evoluíram, mecanização, automação, digitalização, ou seja, o processo de transformação do produto evoluiu porém a especialização da mão de obra continua esse processo praticamente fundado pelo economista e filósofo Adam Smith continua impregnado na nossa economia.

Em uma visão de produção estamos totalmente coerentes, a grande questão é que quem é proletariado não possui o conhecimento para entender do processo e seus bastidores, sendo assim, não se abrem o mercado para novos empreendedores, conseqüentemente oligopolizamos o mercado, limitando a capacidade de construção de riqueza do país.

Para solucionar essa problemática, o referido estudo aponta a quebra desse paradigma de aprendizagem focado na especialização e propõe um maior foco no estudo de uma metodologia de ensino psicopedagogicamente focado na união da teoria com a prática, aprender fazendo, contemplando no ensino todo o processo de produção e não apenas uma única tarefa, forma-se no país gerentes, mas não empresários, professores mas não reitores, etc. Forma-se especialistas, técnicos especialistas, graduados especialistas, até mesmo pos doutorados especialistas, precisamos destes, entretanto precisamos também dos inovadores e esses só vão inovarem quando visualizarem o macro.

Afinal a economia avança ao passo que a sociedade evolui, uma vez que a economia é formada pela sociedade, ou em uma visão global, conjunto de sociedades. Ora, seguindo esse viés, para haver avanço tem de se ter uma base, entretanto modificar, inovar, transformar, sair

do padrão para se criar o novo, foi assim, por exemplo, na revolução industrial, conforme supracitado no texto. A necessidade de transformação é contínua e para isso, o estudo aperfeiçoamento deve ser constante, pois a proposta que se apresenta neste trabalho, tão logo, será passível de inovação, no entanto se não for dado ao menos este passo, como será alcançado o nível subsequente da inovação, ou seja, a sociedade brasileira continuará no seu nível de subdesenvolvimento, enquanto outras sociedades avançam, a educação é premissa nesse avanço, portanto justifica-se a importância do olhar acerca do presente estudo.

REFERÊNCIAS

ALFAYA, T. **Teoria Geral da Administração**. Faculdade de Tecnologia e Ciências – Ensino a Distância

MARZANO, F. (2011). **Políticas de inovação no Brasil e nos Estados Unidos**. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão.

PERNAMBUCO, D. (2018). **Brasil sobe 16 posições em ranking sobre ambiente de negócios do Banco Mundial**. [online] Diário de Pernambuco. Available at: http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2018/10/31/internas_economia,767066/brasil-sobe-16-posicoes-em-ranking-sobre-ambiente-de-negocios-do-banco.shtml [Accessed 20 Apr. 2019].

SAMPAIO, R. and BARIANI, I. (2011). **Procrastinação acadêmica: Um estudo exploratório**. *Estudos Interdisciplinares em Psicologia*, 2(2), p.242.

SANTOS, J and GONÇALVES, C. (2016). **Psicologia Educacional: a importância do Psicólogo na escola**.

VASCONCELOS, H. (2017). **Autoestima, autoimagem e constituição da identidade: Um estudo com graduandos de Psicologia**. *Revista Psicologia, Diversidade e Saúde*, 6(3), p.195.

VIEIRA, F., CRUBELLATE, J., Silva, I. and SILVA, W. (2002). **Silêncio e omissão: aspectos da cultura brasileira nas organizações**. *RAE eletrônica*, 1(1), pp.1-11.